

6. Yepifanov A. O. Biudzhety i finansova polityka Ukrainy : navch. posib. / A. O. Yepifanov, I. V. Salo, I. I. Diakonova. – Kyiv : Nauk. dumka, 1997. – 303 s.

7. Bolotina N. Pravo liudyny na sotsialne zabezpechennia v Ukraini: problema terminiv i poniat / N. Bolotina // Pravo Ukrainy. – 2000. – № 4. – S. 36.

8. Bazylevych V. D. Derzhavni finansy : navch. posib. / za zah. red. V. D. Bazylevycha. – Kyiv : Atika, 2002. – 128 s.

9. Moskalenko V. V. Sutnist sotsialnoho zakhystu ta yoho mistse v politytsi sotsialnoi derzhavy / V. V. Moskalenko // Naukovi zapysky. – 2003. – Т. 21. – S. 42.

10. Shevchuk P. I. Sotsialna polityka : navch. posib. / Shevchuk P. I. – Lviv : Svit, 2003. – 400 s.

11. Skurativskiy V. Sotsialna polityka / V. Skurativskiy, O. Paliy. – Kyiv : Vyd-vo UADU, 2003. – 265 s.

12. Yakymiv A. I. Formuvannia i rozvytok systemy pensiiho zabezpechennia v Ukraini / A. I. Yakymiv. – Lviv : Afisha, 2003. – 448 s.

Дані про авторів

Бараник З. П.,

професор, д.е.н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: baranikz@ukr.net

Гопкало Б. С.,

аспірант кафедри статистики, «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: b.hopkalo@gmail.com

Данные об авторах

Бараник З. П.,

профессор, д.э.н., ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
e-mail: baranikz@ukr.net

Гопкало Б. С.,

аспирант кафедры статистики, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
e-mail: b.hopkalo@gmail.com

Information about the authors

Z. Baranik,

Doctor of economics, professor SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»
e-mail: baranikz@ukr.net

B. Hopkalo,

postgraduate, department of statistics, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»
e-mail: b.hopkalo@gmail.com

УДК 331.101.262:311.21 (477)

БАБЕЄВА О.В.

Статистичне прогнозування чисельності трудового потенціалу України на короткострокову перспективу

Запропоновано концептуальний підхід до статистичного оцінювання трудового потенціалу, який включає два напрями статистичного аналізу: екстенсивний та інтенсивний. Доведено, що найбільш раціональним науковим підходом до статистичного дослідження трудового потенціалу є комбінація двох підходів, завдяки чому поєднуються згадані вище напрями, що дозволяє здійснити не лише оцінювання кількісних характеристик трудового потенціалу у поєднанні з його якісними характеристиками, а й здійснити аналіз їхніх взаємозв'язків і взаємозалежностей тощо. Удосконалено адаптацію методів статистичного прогнозування з метою визначення очікуваної чисельності трудового потенціалу України на короткострокову перспективу, що передбачає застосування процедур експоненційного згладжування й односторонньої залежності. Запропонований підхід сприятиме більш точному оцінюванню тенденцій змін чисельності трудового потенціалу та визначенню її очікуваної чисельності як на національному, так і на регіональному рівнях. Процедура вибору раціонального варіанта зміни очікуваної чисельності трудового потенціалу на короткострокову перспективу передбачала розгляд варіантів прогнозу, які здійснювалися методами регресійних рівнянь тренда, статистичних рівнянь залежностей та зіставлення прогнозованих значень. Визначено місце кожного методу прогнозування чисельності трудового потенціалу населення України. Доведено, що найменші значення похибки прогнозу відмічені під час розрахунків методом регресійних рівнянь тренда на основі середніх рівнів прогнозу. Обчислено найбільш вірогідне значення можливої чисельності трудового потенціалу України у 2019 році. Доведено, що за сформульованими у роботі пропозиціями, описаний методичний підхід до статистичного оцінювання трудового потенціалу доцільно застосовувати під час розробки інформаційного

забезпечення управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання трудового потенціалу. Це дозволить центральним і місцевим органам державного управління та місцевого самоврядування розробити та реалізувати раціональну стратегію розвитку трудового потенціалу з урахуванням напрямів удосконалення державної політики з регулювання ринку праці, спрямованих на підвищення ефективності відтворення і використання трудового потенціалу, що сприятиме переходу України до соціальної, людиноцентричної моделі функціонування ринку праці та відповідатиме новітнім світовим нормам і сучасним стандартам життя населення. За умови, що значення системних статистичних характеристик трудового потенціалу суттєво не поліпшаться протягом найближчих років використання результатів прогнозу кількісних характеристик трудового потенціалу має створити ту інформаційну базу, на яку мають спиратися органи державного управління в процесі регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці України.

Ключові слова: трудовий потенціал, короткострокова перспектива, похибка прогнозу, метод регресійних рівнянь тренду.

БАБЕЕВА О.В.

Статистическое прогнозирование численности трудового потенциала Украины на краткосрочную перспективу

Предложен концептуальный подход статистического оценивания трудового потенциала, который включает два направления статистического анализа: экстенсивный и интенсивный. Доказано, что наиболее рациональным научным подходом статистического исследования трудового потенциала является комбинация двух подходов, благодаря чему сочетаются упомянутые выше направления, и это позволяет осуществить не только оценку количественных характеристик трудового потенциала в сочетании с его качественными характеристиками, но и провести анализ их взаимосвязей и взаимозависимостей. Усовершенствована адаптация методов статистического прогнозирования с целью определения ожидаемой численности трудового потенциала Украины на краткосрочную перспективу, что предполагает применение процедур экспоненциального сглаживания и однофакторной зависимости. Предложенный подход будет способствовать более точной оценке тенденций изменения численности трудового потенциала и определению ее ожидаемой численности как на национальном, так и на региональном уровнях. Процедура выбора рационального варианта изменения ожидаемой численности трудового потенциала на краткосрочную перспективу предусматривала рассмотрение вариантов прогноза, которые осуществлялись методами регрессионных уравнений тренда, статистических уравнений зависимости и сопоставления прогнозируемых значений. Определено место каждого метода прогнозирования численности трудового потенциала населения Украины. Доказано, что наименьшие значения погрешности прогноза отмечены при расчетах методом регрессионных уравнений тренда на основе средних уровней прогноза. Вычислено наиболее вероятное значение возможной численности трудового потенциала Украины в 2019 году. Доказано, что сформулированным в работе предложением, описанный методический подход статистического оценивания трудового потенциала целесообразно применять при разработке информационного обеспечения управленческих решений, направленных на повышение эффективности использования трудового потенциала. Это позволит центральным и местным органам государственного управления и местного самоуправления разработать и реализовать рациональную стратегию развития трудового потенциала с учетом направлений совершенствования государственной политики по регулированию рынка труда, направленных на повышение эффективности воспроизводства и использования трудового потенциала, что будет способствовать переходу Украины к социальной модели функционирования рынка труда и соответствовать новейшим мировым нормам и современным стандартам жизни населения. При условии, что значение системных статистических характеристик трудового потенциала существенно не улучшатся в течение ближайших лет использование результатов прогноза количественных характеристик трудового потенциала должно создать ту информационную базу, на которую должны опираться органы государственного управления в процессе регулирования социально-трудовых отношений на рынке труда Украины.

Ключевые слова: трудовой потенциал, краткосрочная перспектива, погрешность прогноза, метод регрессионных уравнений тренда.

Statistical forecasting of Ukraine's labor potential in the short term

A conceptual approach to statistical estimation is proposed labor potential, which includes two areas of statistical analysis: extensive and intensive. It is proved that the most rational scientific approach to the statistical study of labor potential is a combination of the two approaches, thus combining the above mentioned directions, which allows not only to evaluate the quantitative characteristics of the labor potential in combination with its qualitative characteristics, but also to analyze their relationships interdependencies, etc. Adaptation of statistical forecasting methods has been improved in order to determine the expected number of Ukraine's labor potential for the short term, which involves the use of exponential smoothing and single factor dependence procedures. The proposed approach will contribute to a more accurate assessment of trends in changes in the size of the labor potential and to determine its expected size at both national and regional levels. The procedure for choosing a rational variant of changing the expected number of labor potential for the short term included consideration of forecast options, which were carried out by methods of regression trend equations, statistical dependence equations and comparison of forecast values. The place of each method of forecasting the number of labor potential of the population of Ukraine is determined. It is proved that the smallest values of the forecast error are noted during calculations by the method of regression trend equations based on the average levels of the forecast. The most probable value of the possible number of labor potential of Ukraine in 2019 is calculated. It is proved that according to the proposals formulated in the paper, the described methodological approach to the statistical estimation of labor potential should be used in the development of information support for management decisions aimed at improving the efficiency of labor potential utilization. This will allow central and local governments and local governments to develop and implement a rational strategy for the development of labor potential, taking into account the directions of improvement of the state policy on labor market regulation, aimed at improving the efficiency of reproduction and use of labor potential, which will hinder the transition of Ukraine to social, human-centric labor market and will meet the latest world standards and modern standards of living. Provided that the values of the systematic statistical characteristics of labor potential will not significantly improve in the coming years, the use of the results of the forecast of quantitative characteristics of labor potential should create the information base that public authorities should rely on in the process of regulating social and labor relations in the Ukrainian labor market.

Keywords: labor potential, short-term perspective, forecast error, method of regression trend equations.

Постановка проблеми. Рівень життя населення багато в чому обумовлений розвитком соціально-трудових відносин, якістю трудового потенціалу, наявністю висококваліфікованої робочої сили тощо. Зростання обсягу трудового потенціалу, таким чином, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності робочої сили країни у глобальному конкурентному середовищі, що, в свою чергу, призводить до модернізації економіки та створенню умов для формування більш сучасної моделі її устрою та принципово нової якості економічного зростання. Економічна криза, нестабільна політична ситуація, занепад виробництва, безробіття у поєднанні з активізацією міграційних процесів внаслідок анексії Криму та воєнних дій Росії на сході України, постійно зростаючий відтік працездатного населення, висококваліфікованої робочої сили за межі України не сприяють розвит-

ку соціально-трудових відносин, знижують якість трудового потенціалу й ефективність його використання. Це пояснює актуальність дослідження процесів розвитку і нарощування трудового потенціалу, а також важливість формування надійної інформаційної бази, що має забезпечити ефективне управління цими процесами.

Потреба у статистичному підході до аналізу трудового потенціалу обумовлена тим, що його формування, відтворення і використання відбуваються в умовах дії багатьох систематичних та випадкових факторів, їхнього взаємного впливу. Статистичний підхід дозволяє зіставити індивідуальні та узагальнюючі значення показників стану і розвитку трудового потенціалу у часі та просторі, оцінити міру змін, зв'язків і взаємозалежностей, що дозволяє відобразити закономірний зв'язок кількісної та якісної сторін розвитку цього явища.

Це сприятиме підвищенню рівня обґрунтованості управлінських рішень щодо ефективного використання трудового потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню сутності, характеристик та умов розвитку трудового потенціалу присвятили праці такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: З. П. Бараник, Д. М. Богиня, К. Босвелл, О.А. Грішнова, Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, С. І. Дорогунцов, В. І. Захарченко, Р. О. Кулинич, Е. М. Лібанова, Л. С. Лісогор, О. М. Левченко, І. Г. Манцуров, В. В. Онікієнко, І. В. Пономаренко, С. І. Пирожков, Т. Стюарт, Л. Г. Ткаченко, Л. В. Шаульська та інші.

Однак, незважаючи на численні розробки, питання статистичного оцінювання трудового потенціалу, визначення його кількісних і якісних характеристик тощо залишаються дискусійними та невирішеними. Насамперед, це проблеми розроблення й удосконалення методологічних засад статистичного аналізу, його чисельності і структури, чинників впливу, рівня розвитку за ключовими компонентами і показниками, прогнозування обсягів на короткострокову перспективу. Крім того, статистичне оцінювання трудового потенціалу і його впливу на економіку країни вимагає постійного вдосконалення й адаптації методів статистичного дослідження, у тому числі в аспекті територіальних і динамічних порівнянь з метою розробки рекомендацій щодо зменшення негативних наслідків існуючих кризових явищ у соціально-трудовій сфері.

Метою дослідження є адаптація методів статистичного прогнозування з метою визначення очікуваної чисельності трудового потенціалу на короткострокову перспективу.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Однією з найскладніших проблем системи управління – передбачити майбутнє і віднайти ефективні рішення в умовах невизначеності. Інструментом мінімізації невизначеності слугує прогнозування. Воно передбачає систему наукових доведень, використання методів і прийомів з різним ступенем формалізації, узгодженість окремих висновків і оцінок щодо майбутнього розвитку процесу.

В світовій практиці прикладного прогнозування використовують різні методи: статистичні (прогноз на екстраполяція), функціонально-ієрархічні (прогнозні сценарії), методи структурної аналогії, імітаційного моделювання, експертних оцінок. Кожний метод має свої особливості, позитивні якості й вади, свої межі використання. Статистичні прогнози ґрун-

туються на гіпотезах про стабільність значень величини, що прогнозується; закону її розподілу; взаємозв'язків з іншими величинами тощо.

Важливим напрямом дослідження закономірностей динаміки є вивчення загальної тенденції розвитку. Тенденція – це напрям розвитку певного явища. Аналіз ряду динаміки передбачає вивчення його основної тенденції (тренду). Це необхідно при дослідженні сезонних коливань та при прогнозуванні розвитку досліджуваного явища на майбутнє. Виявити тенденцію та кількісно її виміряти дає змогу метод аналітичного вирівнювання. При цьому, застосовуються «трендові криві», тобто математичні функції, за допомогою яких описується основна тенденція. Завдання полягає в тому, щоб для динамічного ряду показників розрахувати коефіцієнт детермінації, що є формальним критерієм відповідності вибраного тренду аналізованому динамічному ряду, а, отже, визначає величину достовірності апроксимації [1].

Основною складовою трудового потенціалу є, як відомо, працездатне населення. Частка працездатного населення у загальній структурі постійного населення України протягом 2010–2018 рр. має тенденцію до зменшення і станом на 2018 р. становить 60,5%. У 2018 р. чисельність трудового потенціалу України становила 26,9 млн осіб, що на 0,2 млн осіб менше, ніж у 2017 р. Перше місце за чисельністю трудового потенціалу посідає Дніпропетровська обл. (1,9 млн осіб), друге – м. Київ (1,7 млн осіб), третє – Харківська обл. (1,6 млн осіб).

Здійснено прогноз чисельності трудового потенціалу України на короткострокову перспективу. З метою вибору більш адекватного методу прогнозування чисельності трудового потенціалу процедуру прогнозу здійснено трьома методами: за екстраполяцією тренда, співвідношенням прогнозованих значень показника і методом одночинникової залежності.

Обґрунтовано, що основним критерієм вибору методу прогнозування є мінімальне значення стандартного відхилення теоретичних значень від фактичних та найменша похибка апроксимації (табл. 1).

При виборі рівняння тренда застосовано метод найменших квадратів, значення якого свідчить на користь застосування поліноміальної моделі.

Визначено місце кожного методу прогнозування чисельності трудового потенціалу населення

Таблиця 1. Трендові рівняння чисельності трудового потенціалу України

Моделі	Рівняння тренду	R ²
Експонентна	$y = 32\,437\,360,7e^{-0,022t}$	R ² = 0,781
Лінійна	$y = -648\,297,1t + 32\,318\,212,8$	R ² = 0,772
Логарифмічна	$y = -1\,908\,887,1\ln(t) + 31\,931\,249,4$	R ² = 0,552
Поліноміальна	$y = -87\,076,6t^2 + 135\,392,3t + 31\,012\,063,7$	R ² = 0,828
Степенева	$y = 32\,011\,951,3t^{-0,065}$	R ² = 0,559

Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України [2].

Таблиця 2. Значення комплексного коефіцієнта та місця окремого способу прогнозування для визначення більш адекватного прогнозу

Показник		Комплексний коефіцієнт вагомості відхилень	Місце прогнозу
1. Метод регресійних рівнянь тренда	а) мінімальні рівні	0,253	5
	б) середні рівні	0,000	1
	в) максимальні рівні	0,104	2
2. Метод зіставлень прогнозованих значень	а) мінімальні рівні	0,525	7
	б) середні рівні	0,124	3
	в) максимальні рівні	0,315	6
3. Метод статистичних рівнянь залежностей	а) мінімальні рівні	0,812	9
	б) середні рівні	0,137	4
	в) максимальні рівні	0,735	8

Джерело: розрахунки автора за даними Державної служби статистики України [2].

України. З окремих варіантів прогнозу чисельності трудового потенціалу населення найменші значення похибки прогнозу відмічені у розрахунках, виконаних методом регресійних рівнянь тренда на основі середніх рівнів прогнозу на 2018 р. (табл. 2). Отже, у 2019 р. найбільш вірогідним значення можливої чисельності трудового потенціалу України становитиме 26,3 млн осіб.

Доведено, що за сформульованими у роботі пропозиціями, описаний методичний підхід до статистичного оцінювання трудового потенціалу доцільно застосовувати під час розробки інформаційного забезпечення управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання трудового потенціалу. Це дозволить центральним і місцевим органам державного управління та місцевого самоврядування розробити та реалізувати раціональну стратегію розвитку трудового потенціалу з урахуванням напрямів удосконалення державної політики з регулювання ринку праці, спрямованих на підвищення ефективності відтворення і використання трудового потенціалу, що сприятиме переходу України до соціальної, людиноцентричної моделі функціонування ринку праці та відповідатиме новітнім світовим нормам і сучасним стандартам життя населення.

Висновки

Розроблено методологічні засади адаптації методів статистичного прогнозування чисельності трудового потенціалу України на короткострокову перспективу. Зроблено важливий концептуальний висновок стосовно того, що у 2019 р. найбільш вірогідним значенням очікуваної чисельності трудового потенціалу України має бути 26,3 млн осіб. У зв'язку зі зменшенням державних інвестицій в охорону здоров'я, освіту, науку, інновації рівень стану і розвитку трудового потенціалу найбільш вірогідно буде постійно знижуватись. За умови, що значення системних статистичних характеристик трудового потенціалу суттєво не поліпшаться протягом найближчих років використання результатів прогнозу кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу має створити ту інформаційну базу, на яку мають спиратися органи державного управління в процесі регулювання соціально-трудова відносин на ринку праці України.

Список використаних джерел

1. Бараник З. П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка : монографія. Київ : КНЕУ, 2007. 387 с.
2. Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

References

1. Baranyk Z. P. Funktsionuvannia rynku pratsi: statystychna otsinka : monohrafiia. Kyiv : KNEU, 2007. 387 s.
2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy : ofitsiinyi veb-sait. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.

Дані про автора

Бабєєва Ольга Вячеславівна,

к. е. н., доцент кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
e-mail: babeeva93@gmail.com

Данные об авторе

Бабеева Ольга Вячеславовна,

к. э. н., доцент кафедры статистики ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
e-mail: babeeva93@gmail.com

Information about the author

Olga Babieieva,

candidate of economic sciences, associate professor of statistics SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»
e-mail: babeeva93@gmail.com